

Revista de Ciencias Sociales

Aprendizaje híbrido generado desde las Instituciones de Educación Superior en México

Hernández Rangel, Ma. De Jesús*
Nieto Malpica, Jorge**
Bajonero Santillán, Jair Nisan***

Resumen

Las clases universitarias se han transformado como consecuencia de la pandemia generada por SARS-COVID-2 en todo el mundo, en lo específico se aceleró el modelo de aprendizaje híbrido con la necesidad de reconfigurar contenidos programáticos y estrategias de evaluación a los estudiantes. Esta investigación tiene como propósito analizar el aprendizaje híbrido desarrollado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México con estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el año 2020, particularmente se caracterizan la capacitación, recursos tecnológicos y estrategias pedagógicas. La metodología utiliza un diseño de investigación no experimental de campo, de tipo descriptivo, aplicando como instrumento de recolección de información una encuesta. Los resultados señalan que, a pesar de las clases virtuales obligatorias, los estudiantes mantienen sus calificaciones y aprovechan las tecnologías; el conocimiento generado está basado en un modelo híbrido avanzando en procesos de capacitación espontáneos, recursos tecnológicos que se crean para dar respuesta a la transformación acelerada que tiene lugar en el sistema educativo en general, siendo diversas las estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes universitarios. Se concluye, a pesar de la prontitud de las clases en línea, gracias a la infraestructura tecnológica y preparación de los docentes de la Universidad, los resultados han sido positivos.

Palabras clave: Universidad; tecnología de información; educación a distancia; híbrido; comunicación.

-
- * Doctora en Comunicación. Maestra en Comunicación y Periodismo. Licenciada en Relaciones Públicas. Profesora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. E-mail: mhernanr@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7650-4502>
- ** PhD. en Comunicación y Periodismo. Master en Comunicación y Periodismo. Master en Docencia en Educación Superior. Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. E-mail: jnieto@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7424-8725>
- *** Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. E-mail: jbajonero@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7759-0350>

Recibido: 2021-06-04 · **Aceptado:** 2021-08-21

Hybrid learning generated from Higher Education Institutions in Mexico

Abstract

University classes have been transformed as a result of the pandemic generated by SARS-COVID-2 around the world, specifically, the hybrid learning model accelerated with the need to reconfigure programmatic content and assessment strategies for students. The purpose of this research is to analyze the hybrid learning developed by the Autonomous University of Tamaulipas-Mexico with Bachelor of Communication Sciences students in 2020, particularly the training, technological resources and pedagogical strategies are characterized. The methodology uses a descriptive, non-experimental field research design, applying a survey as an instrument for collecting information. The results indicate that, despite the compulsory virtual classes, students maintain their grades and take advantage of technologies; The knowledge generated is based on a hybrid model advancing in spontaneous training processes, technological resources that are created to respond to the accelerated transformation that takes place in the educational system in general, with diverse pedagogical strategies applied by university teachers. It is concluded, despite the promptness of the online classes, thanks to the technological infrastructure and preparation of the University teachers, the results have been positive.

Keywords: University; information technology; long distance education; hybrid; communication.

Introducción

A razón de la Pandemia causada por el SARS-COVID-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2020 menciona que los primeros estudios de modelización sugirieron que el cierre de las escuelas reduciría la transmisión comunitaria menos que otras intervenciones de distanciamiento social.

En este contexto, cada país tomó la decisión de asumir como política de Estado, una etapa de confinamiento y de cuarentena de acuerdo con las estadísticas de contagios y muertes; todos los países demostraron comportamientos diferentes en las medidas adoptadas como parte de la política de salud, restricciones económicas, adopción de nuevas formas de realizar el trabajo, adaptabilidad de procesos tecnológicos, y las personas se ajustaron en su mayoría a las decisiones de

gobierno; sin embargo, a pesar de estos ajustes el miedo y la incertidumbre jugó un papel importante en la salud de las personas.

En México, por sus características territoriales y la extensa población a diferencia de muchos países de América Latina, sus cifras fueron alarmantes y desde el mes de marzo similar a los países del resto del mundo, transforma su esquema de trabajo en todos los órdenes, indudablemente esto tuvo sus repercusiones en todos los sectores, alimentación, deporte, infraestructura, ambiental, y fundamentalmente, en el de educación, por los métodos que fueron dando contenido a esta nueva forma de vivir ante una pandemia.

En ese sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) en América Latina y el Caribe, comparten necesidades y realidades similares, las mismas son asumidas como pilares del conocimiento, y reconocidas como

necesarias para la transformación social, así como la promoción del desarrollo en sus regiones. No obstante, su espacio de decisión y acción se limita por la inconsistencia en los mecanismos de financiamiento público, y los obstáculos político-institucionales para el ejercicio de su autonomía.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), determinó que, a partir del mes de marzo del 2020, las clases no serían presenciales, por lo tanto, se recurrieron a las plataformas educativas existentes y se determinaron clases en línea en todos los campus de la universidad. Se avanzó con la educación a distancia digital, y se deja atrás los formatos de enseñanza-aprendizaje presenciales, con algunas limitaciones, así como restricciones al cambio; sin embargo, otros, se sobrepusieron y dieron una respuesta muy digna (García, 2021; UAT, 2021).

Se está bajo la presencia de un modelo híbrido, que no es más que la combinación de los formatos digitales (en línea) y presenciales, con apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación. En este sentido, se denotan grandes dificultades en la puesta en marcha de modelos híbridos en las Instituciones de Educación Superior. Tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009):

La demanda cada vez mayor de enseñanza superior no podrá satisfacerse únicamente con las actividades tradicionales del magisterio presencial. Será preciso utilizar otras estrategias, como la enseñanza abierta y a distancia, y el aprendizaje en línea, especialmente en esferas como la educación permanente de adultos y la formación de docentes. (p.762-763)

En ese sentido, la Universidad Autónoma de Tamaulipas viene trabajando desde hace algunos años con distintas tecnologías e infraestructura adecuada para la implementación de las clases virtuales. El propósito inicial del Campus en Línea es complementar el sistema aprendizaje a distancia, basado en clases a través de videoconferencias, con una plataforma en línea que posibilitara el fácil acceso a

materiales didácticos y la interactividad a través de sesiones de comunicación sincrónica y asincrónica, así como desde cualquier computadora con conexión a Internet (Cruz y Martínez, 2014; Delgado, Gutiérrez y Ochoa, 2020; Bernate y Vargas, 2020).

Desde el año 2012, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realizó una inversión en infraestructura tecnológica para contar con la licencia de la plataforma *Blackboard Learn* y del sistema para conferencia *web Blackboard Collaborate*, desde esa fecha, se dejaron de usar los servidores locales y se empezó a utilizar el almacenamiento virtual llamado “nube”, que es un concepto de redes, servidores, computadoras, conexiones interoceánicas que conforman el *internet* y sus ventajas de almacenamiento de datos sin utilizar un espacio físico del usuario. Por lo tanto, a partir de esa fecha, todo aquel docente o estudiante que usara la plataforma *Blackboard* contaba con una conexión los 365 días del año sin que tuviera ningún problema de caída de datos por los servidores, para esa época, ese tipo de Tecnología era muy valorada.

Las capacitaciones para el uso del *Blackboard Learn* se han ofrecido cada año de manera virtual, son de carácter no obligatorio, los porcentajes de la capacitación y el uso de la plataforma varían por cada año escolar; de acuerdo con el informe rectoral 2020, el total de docentes de licenciatura capacitados en cursos y talleres que tienen que ver con las Tecnologías de información y comunicación (Tic), son 1.622 profesores de Tiempo Completo, y 1.862 profesores de horario libre, dando un total de 3.484 docentes que han sido capacitados en distintas áreas de innovación tecnológica en relación con la docencia de acuerdo con datos de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2020).

Otro aspecto muy importante es la conformación de ciertas materias del núcleo de formación básica, particularmente de la licenciatura de la UAT, que desde el año 2014 se han reestructurado y le permiten al estudiante llevarla de manera virtual. El proyecto “Asignaturas del Núcleo de Formación Básica

en Línea”, rescata puntos clave de las dos estrategias anteriores. Por un lado, permitirá ampliar las oportunidades de estudio para los estudiantes de la universidad, ofreciendo asignaturas transversales para todos los planes y programas de estudio; y, por otro lado, también permitirá que los estudiantes puedan cursarlas desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de sistemas de educación a distancia (Amaya y Navarro, 2017; Coronado, 2017).

Por lo tanto, las Asignaturas de Núcleo de Formación Básica que se implementaron desde el 2014, en el plan de estudios de cualquier carrera, han permitido a todos los estudiantes mayor flexibilidad, familiarización con las tecnologías de información y comunicación, con una de las plataformas institucionales como *Blackboard Learn*, bajar el índice de deserción y ofrecer una opción más para el término de la carrera que eligieron.

En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo, analizar el modelo educativo híbrido desarrollado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México, y la percepción de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el año 2020, particularmente se caracterizan los ambientes híbridos de aprendizaje que deben ser tomados en cuenta en su diseño y desarrollo. La investigación realizada consistió en un estudio de caso de un programa de licenciatura en modalidad híbrida, ofrecido en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, específicamente en la Licenciatura en Ciencias de la comunicación, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México.

La metodología es de tipo cuantitativa de campo con un diseño no experimental, se aplicó como instrumento de recolección de información una entrevista con un total de once preguntas aplicadas a una muestra de cincuenta y cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales campus Ciudad Victoria, en la Licenciatura Ciencias de la Comunicación-Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, durante el periodo académico entre enero y julio del 2021.

1. Aprendizaje híbrido: La llave para la educación universitaria en la época de pandemias

Los aprendizajes, bajo la dinámica educativa digital impone nuevas configuraciones en los procesos para generarlos, particularmente en la pedagogía, utilizada para las clases invertidas, sincrónicas o asincrónicas, apoyados en instrumentos de acreditación y de evaluación propia, como los MOOC, modelo Zoom, otras de las innovaciones en este camino digital (Rama, 2020).

Graham (2006), define al aprendizaje híbrido, como la convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos, por un lado, se tienen los tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados por siglos. Por otro, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer y expandirse de manera exponencial a la par con la expansión de las posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción distribuida.

En tiempos y sistemas más recientes, existen programas educativos que complementan el sistema con reuniones periódicas de forma síncrona, es decir, que aún cuando los profesores y los estudiantes se encuentren separados físicamente, se programan sesiones a través de videoconferencias vía *web*, soportados con diferentes tecnologías, por ejemplo, *Skype*, *Blackboard Collabrate*, *WebEx* entre otros, y los contenidos se alojan en Sistemas Administradores de Aprendizaje (LMS). Esta modalidad también es conocida como *b-learning*, bimodal o mixta, pues combina aspectos presenciales y a distancia, esta opción educativa se utiliza en algunos programas de posgrado de muchas instituciones de educación superior (Amaya y Navarro, 2017).

Graham, Allen y Ure (2003), señalan tres razones por las cuales las personas escogen la modalidad híbrida en lugar de otros modelos de aprendizaje, entre ellos: a) Mejor pedagogía; b) incremento en el acceso al conocimiento y mayor flexibilidad; c) costo-efectividad; estos

autores realizan un planteamiento mas general al incorporar las inversiones que se deben generar para lograr la efectividad en el sistema de aprendizaje.

Por su parte, Carman (2002) identifica cinco elementos comunes que deben estar presentes en el modelo híbrido que están relacionados a eventos vivos, aprendizaje autónomo y autoubicado, colaboración, evaluación y materiales de apoyo. La apuesta por los ambientes de aprendizaje constructivistas debe ser una decisión deliberada que implica cuidar varios aspectos durante todo el proceso educativo y en las modalidades en las que se concrete (Osorio, 2011). Estos autores merecen una discusión detenida de sus aportes al plantear un enfoque constructivista del conocimiento, y no en su reproducción, bajo esta perspectiva el aprendizaje híbrido se construye, a partir de la adquisición de nuevos conocimientos, con especial referencia en las enseñanzas anteriores adquiridas.

Según Barberà y Badia (2004), existen al menos, seis aspectos que el estudiante inicialmente presencial tendrá que adaptar en su proceso de virtualizar su aprendizaje: 1) Una organización menos definida del espacio y tiempo educativos; 2) Un incremento de las tecnologías de la información y la comunicación en su aprendizaje; 3) Una planificación de su aprendizaje menos dirigida por el profesor; 4) Unos materiales con cualidades tecnológicas; 5) Una interacción social virtual con características diferentes de

la presencial; y, 6) Un desarrollo diferente de las actividades de aprendizaje.

De acuerdo a Osorio (2011), el modelo pedagógico es esencial, debe ir acompañando en todo momento al estudiante, un modelo virtual y el tradicional son totalmente distintos, la capacitación en ambientes virtuales, debe iniciar con los docentes, contando con los elementos básicos de un modelo en línea o híbrido; posteriormente, la capacitación para estudiantes, es más rápida y eficiente, debido a la familiarización que manejan con las tecnologías de información y comunicación y los aspectos lúdicos o de entretenimiento.

Por lo tanto, para efectos de esta investigación, el aprendizaje híbrido (ver Figura I), es aquel conocimiento generado mediante el apoyo de elementos asociado a lo presencial y digital-en línea, dando cuenta de lo síncrono y asíncrono; en lo particular, se trata de nuevas metodologías híbridas que demanda mayor énfasis y preparación por parte del docente, su papel se transforma al producir clases magistrales, conferencias, talleres y orientaciones académicas en general a través de la comunicación y uso de la computadora, *internet* y específicamente de una plataforma, es decir, el aprendizaje híbrido es consolidado mediante el establecimiento de condiciones de tipo tecnológico y administrativo para su desarrollo, lo cual se convierte en un puente que comunica a lo digital bajo los nuevos métodos de enseñanzas aprendizajes.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 1: Aprendizaje híbrido desde las universidades

2. Factores de apoyo al sistema de aprendizaje híbrido en la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde los inicios de estos procesos de adecuación y ajustes en el sistema de enseñanza, avanza en la búsqueda y diseño del encuentro de diversos factores de apoyo al aprendizaje. En la prosecución de un sistema de aprendizaje híbrido, configuran los siguientes factores: La capacitación para docentes y estudiantes sobre el uso de la tecnología; los recursos tecnológicos las plataformas y los dispositivos usados; y las estrategias pedagógicas asociadas al uso del tiempo y al método de aprendizaje (Carmona,

2012; Briceño et al., 2020).

Se aplicó un instrumento de recolección de información, que fue validado por expertos en el área, a cincuenta y cuatro estudiantes de distintos semestres de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, inscritos en el primer periodo del 2021, se registra un descenso en la matrícula generado, por una parte, por la pandemia y por la otra, en razón a las restricciones económicas por la pandemia (ver Cuadro 1). Los criterios para la selección de la muestra intencional de los 54 estudiantes, son la prosecución de sus clases desde el proceso de inscripción inicial; tener un promedio de notas superior a 8; y haber aprobado la cátedra de Comunicación Oral del 4to semestre.

Cuadro 1
Comparativo de estudiantes inscritos

Carrera	2019-1	2019-3	2020-1	2020-3	2021-1
Lic. En Ciencias de la Comunicación	343	378	342	377	347

Fuente: Elaboración propia, 2021, a partir de los datos suministrados por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2020).

2.1. Conocimiento del modelo híbrido de lo presencial a lo digital

En este sentido, se observa como el 38,9% de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, no tienen nociones sobre el aprendizaje híbrido, el 33,3% opinó que, si conoce, y el 27,8% no conocen de la modalidad híbrida, el desconocimiento de esta modalidad de los estudiantes hace más complejo los aprendizajes al no saber las dinámicas desarrolladas y los canales de vinculación con el docente.

2.2. Capacitación para los docentes y estudiantes

En cuanto a la capacitación en el uso de las tecnologías de información y comunicación, se han impartido cursos, talleres y diplomados para la educación virtual, desde hace más de 15 años. Su modelo educativo, se apoya en una gran experiencia en la capacitación sobre un modelo de educación con apoyo de la tecnología, para los docentes y estudiantes,

caracterizados por ser bajo la modalidad en línea, gratuitos, voluntarios.

En los procesos de capacitación de las licenciaturas que se ofrecen con el 100% de virtualidad, los maestros deben cumplir con ciertos requisitos específicos para poder dar clases en línea. Por lo tanto, la conversión a educación híbrida se dió, para los docentes de manera positiva, puesto que se contaban con los conocimientos mínimos en el uso de alguna plataforma en específico, como en su caso fue “Teams” de *Microsoft*, en la cual se establecieron los grupos virtuales de cada docente de toda la universidad. En el año 2020, una diversidad de programas de capacitación ha estado orientado a formar a los docentes sobre diversas habilidades y destrezas.

Sin embargo, los procesos de capacitación por parte de la universidad a los estudiantes para conocer el Modelo Híbrido, han sido escasos no se han generado formaciones específicas a los estudiantes de esta carrera, para que asuman las diversas tareas y roles de sus clases; por lo cual, un 81,5% respondió que no han sido capacitados y un 18,5 dijo que si (ver Gráfico I).

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico I: Capacitación a estudiantes

2.3. Recursos tecnológicos

a. Dispositivos usados

Desde los inicios de la pandemia los estudiantes a pesar de no tener conocimiento, han recibido sus clases y se han generado

reuniones con video, voz, seminarios *web* y *chat* en ordenadores, teléfonos, dispositivos móviles y sistemas de salas de conferencias. El dispositivo mas usado por los estudiantes ha sido las computadoras un 50% respondió sobre su uso, y un 27,8% usa el celular, tal como se aprecia en el Gráfico II.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico II: Dispositivos usados por los estudiantes

b. Plataforma que usaron en las clases en línea

Una diversidad de plataforma son usada por parte de los docentes, este modelo de interacción sincrónica apoyado en plataformas tecnológicas tales como *Zoom*, *Google Meet*, *Microsoft Team* o *Blackboard*, entre otras; todas estas plataformas tienen un potencial significativo, son apoyadas por el uso del *internet*, la comunicación biunívoca, y permite que la clase sea grabada y guardada, con lo cual, también facilita una mayor flexibilidad al poder tener a la vez una enseñanza asincrónica

donde los estudiantes pueden acceder a revisar y analizar las clases posteriormente al quedar grabadas o guardadas en las plataformas.

También este nuevo escenario permite en algún caso que el docente pueda grabar previamente su clase presencial, o incluso llegar a correr los horarios con menos impactos, lo cual aporta mucha más flexibilidad y libertad al proceso de enseñanza. Estos nuevos elementos cambian muchas de las dinámicas de los estudiantes entrevistados, quienes afirman que un 92,6% usa el *Teams* y un 7,4% el *blackboard* (ver Gráfico III).

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico III: Uso de plataformas

2.4. Estrategias pedagógicas desarrolladas por los profesores para los programas formativos desde las cátedras

El incremento de la cantidad de computadores por estudiante mide el proceso en curso y expresa una mayor intensidad de las pedagogías informáticas, entre otras, a través de conectividad para el acceso, interacción estudiantes-recursos instruccionales o estudiantes-profesores; de autoaprendizaje mediante aplicaciones específicas y que transforma los modos de transferir, así como apropiarse de información, y construir las competencias. Sin duda, estas pedagogías tienen limitaciones, pero sus resultados en el aprendizaje son muy superiores porque permiten ingresar a una educación haciendo: No a practicar “de” la computadora, sino “con” la computadora.

Obviamente, es este un proceso que depende de los campos disciplinarios y de la complejidad de las herramientas informáticas, así como del propio desarrollo de las tecnologías. Un análisis del resultado de aprendizajes en estadística, entre un grupo de

estudio sin pedagogía informática y otro cuyo aprendizaje se realizó utilizando herramientas informáticas, constata cómo las pedagogías informáticas permiten aprendizajes más significativos de ese grupo, medidos por las mismas pruebas.

a. Uso y manejo del tiempo por el docente

La pedagogía informática, en sus diversas acepciones, muestra cómo supera los modelos de estímulo-respuesta, el simple concepto de acceso a la información o de interacción pasiva, para permitir evolucionar hacia herramientas de formación de competencias colaborativas con mayores niveles de interacción y representación de la realidad y del trabajo de ámbito laboral. Los distintos *softwares de internet* casi igual a la dinámica presencial. En ese sentido, se evidenció que un 53,7% de los estudiantes consideró que los docentes hacen un uso y manejo del tiempo muy adecuado, en tanto que el 33,3% manifestó que no le agradaron los tiempos (ver Gráfico IV).

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico IV: Uso y manejo del tiempo

b. Aprendizaje generado desde proyectos o casos

La vertiginosa expansión tecnológica sincrónica de comunicación, aceleró grandes incorporaciones y nuevos estilos pedagógicos desde la pandemia; el formato *Zoom*, asume un papel trascendental, implicó la generalización de una tecnología de comunicación con un rol educativo de interacción sincrónica con alta cantidad de participantes de imagen, sonido, *chat*, capacidad de compartir pantalla, grabación; facilidad en el acceso y un ancho

de banda sustentable a través de *internet*, completó un escenario digital, tanto sincrónico como asincrónico del proceso de enseñanza.

Como se puede notar cada contribución de los componentes identificados, los diversos aportes, intentan ofrecer cualidades a la gestión de la educación a distancia (Quintero y Yangali, 2021), un criterio genérico, con la finalidad de pretender identificar las partes que integran la gestión educativa. Así en el Gráfico V, se puede observar que la mayoría de los estudiantes (77,8%) manifestó que el aprendizaje generado, es basado en proyectos.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico V: Aprendizaje generado

c. Trabajo colaborativo realizado por los estudiantes

El actual contexto educativo que se describe desde la pandemia del año 2020, se caracteriza por una transición desde enfoques tradicionales centrados en la enseñanza, a enfoques centrados en el aprendizaje. En este orden de ideas se desarrollan trabajos colaborativos, en el impulso de generar procesos de innovación educativa, donde los estudiantes son primordiales en la orientación

y fundamentación de la dirección. El uso de este modelo de aprendizaje híbrido, tiende a promover dinámicas donde los estudiantes resuelvan problemas, colaboren en el aprendizaje, autoaprendan, así como realicen actividades de su contexto profesional (Compte y Sánchez, 2019). En esta dinámica, la incorporación de componentes informáticos se constituye en el mecanismo para lograr una dinámica educativa por competencias y que se centre en el aprendizaje. (ver Gráfico VI).

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Gráfico VI: Trabajo colaborativo

Conclusiones

El modelo de aprendizaje en el sistema universitario superior que se orienta por programas con modalidad virtual en la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México, fundamentalmente en la Escuela de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, se puede catalogar como un modelo híbrido, bajo definiciones de elementos que encuentra tendencias educativas de vanguardia en el mundo, adaptado a las necesidades institucionales.

El conocimiento generado desde la

enseñanza híbrida se ha demostrado como una nueva posibilidad en la educación de las instituciones de Educación Superior, en esta nueva década se transforman los esquemas de aprendizaje y enseñanzas, donde el conocimiento indudablemente necesita de estímulos, así como refuerzos creando condiciones desde las universidades al igual que de los propios espacios de los estudiantes y docentes.

La capacitación es crucial, si embargo se avanza en procesos de digitalización de la enseñanza donde se logra ser autodidacta, aprender desde las propias condiciones de los

saberes, por lo que ante la vertiginosa demanda de adecuar a las verdaderas exigencias que implica un sistema de enseñanza híbrida, las universidades no logran adecuar los recursos tecnológicos y las estrategias pedagógicas. Sin embargo, tanto los docentes, así como los estudiantes se adecuan para recibir las clases bajo los diversas acciones y decisiones tomadas por el docente y las autoridades universitarias.

Se está así ante la presencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de procesos de adaptabilidad sobre la realidad histórica que se vive por la pandemia, y a sus recursos tecnológicos disponibles, en este caso el avance y desarrollo del uso de la Plataforma de *Teams* y su aplicación en la docencia, lo que da cuenta que el aprendizaje híbrido responde en todo momento a esta demanda y que es necesario un riguroso e innovador planteamiento del modelo mixto, considerando que no solo impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, sino también todo lo que conlleva a la labor docente que desempeña el maestro.

Referencias bibliográficas

- Amaya, A., y Navarro, M. A. (2017). Presente y futuro de la educación a distancia en la UAT. En G. Coronado (Coord.), *La educación a distancia en México: Una década de sostenido esfuerzo institucional* (pp. 191-216), Universidad de Guadalajara.
- Barberà, E., y Badía, A. (2004). *Educación en aulas virtuales. Orientaciones para la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje*. Antonio Machado Libros S.A.
- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Briceño, M., Correa, S., Valdés, M., y Hadweh, M. (2020). Modelo de gestión educativa para programas en modalidad virtual de aprendizaje. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 286-298. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32442>
- Carman, J. M. (2002). Blended learning design: Five key ingredients. *KnowledgeNet*. <http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf>
- Carmona, E. (Abril de 2012). Modelo de gestión para los Centros de Educación a Distancia Universitarios (CEDU). En M. Levens (OEA) (Presidencia), *Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del conocimiento*. Conferencia llevada a cabo en el XIII Encuentro Internacional Virtual Educa, Panamá.
- Compte, M., y Sánchez, M. (2019). Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 131-140.
- Coronado, G. (Coord.) (2017). *La Educación a distancia en México. Una década de sostenido esfuerzo institucional*. Universidad de Guadalajara.
- Cruz, M., y Martínez, S. (2014). Los recursos de aprendizaje en la educación a distancia. Nuevos Escenarios: Una experiencia en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En F. Ramírez y C. Rama (Eds.), *Los recursos de aprendizaje en la educación a distancia: Nuevos escenarios, experiencias y tendencias* (pp. 174-184). Universidad Alas Peruanas.
- Delgado, G., Gutiérrez, R. A., y Ochoa, C. A. (2020). Competencias en uso de Tecnologías de Información y Comunicación: Estudiantes de postgrados a distancia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 314-327. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>

- [v26i0.34130](#)
- García, L. (2021). COVID-19 y educación a distancia digital: Preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 9-32. <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28080>
- Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk y C. R. Graham. *The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs* (pp. 3-18). Pfeiffer Publishing.
- Graham, C. R., Allen, S., y Ure, D. (2003). Blended learning environments: A review of the research literature. Unpublished Manuscript, Provo, UT.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009). COMUNICADO (8 de julio de 2009). *Avaliação: Revista de Avaliação de Educação Superior (Campinas)*, 14(3), 755-766. <https://doi.org/10.1590/S1414-40772009000300013>
- Organización Mundial de la Salud - OMS (2020). *Lo que se sabe sobre la transmisión de la COVID-19 en las escuelas: Últimas noticias sobre la situación global del covid-19 y la propagación del Covid-19 en las escuelas*. World Health Organization, EPIWIN. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39_covid19-and-schools-es.pdf?sfvrsn=9f587665_4
- Osorio, L. A. (2011). Ambientes híbridos de aprendizaje. *Actualidades Pedagógicas*, 1(58), 29-44.
- Quintero, S., y Yangali, J. S. (2021). Uso pedagógico del smartphone en instituciones educativas rurales durante la pandemia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(E-5), 202-216. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.14>
- Rama, C. (2020). *La nueva educación híbrida. Cuadernos de Universidades, No. 11*. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
- Universidad Autónoma de Tamaulipas (2020). *Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas*. <https://www.uat.edu.mx/SACD>
- Universidad Autónoma de Tamaulipas - UAT (2021). *Modelo de Educación a Distancia de la UAT*. UAT. <https://www.uat.edu.mx/SACD/DEAD/Paginas/modelo/modelo-ead.aspx>